

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT
TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT
PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH
ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF
THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS
WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC
DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP
FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN
PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL
ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH
CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC
ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES
AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD
PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATICO-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 616.21

XATAMOV Jakhongir Abruyevich

PhD

AMONOV Shavkat Ergashevich

DSc, professor

Samarkand State Medical University

ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA

For citation: Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich Analysis of microbial flora in patients with complicated forms of chronic purulent otitis media // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.84-91

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605383>**ANNOTATION**

Despite significant progress in prevention, diagnosis and treatment, chronic otitis media remains one of the most common and dangerous diseases among the population of the planet. In otology practice, the problem of early diagnosis and effective treatment of patients with chronic otitis media with complications remains key. The aim of the study is to analyze the microbial flora of different parts of the middle ear in chronic purulent otitis media with complications, assess the sensitivity of these microorganisms to various antibiotics, and comparatively analyze the microflora of pathologically altered areas of the middle ear detected during surgery. A total of 114 patients with chronic purulent otitis media with various complications who were hospitalized over the past 10 years and underwent surgery were examined. Microbiological methods included studying the species composition of microflora from the middle ear. After species identification of the isolated microflora, its sensitivity to antibiotics of various groups was studied. As a result of bacteriological examination it was established that in the etiological structure of chronic purulent otitis media complications the predominant microorganisms are gram-positive pyogenic cocci (golden and epidermal staphylococci), as well as non-fermenting rods (*Pseudomonas aeruginosa*). In microbial associations yeast and mold fungi of the genus *Aspergillus* spp., *Candida* spp. and *Mucor* spp. were found. Obligate anaerobic microorganisms were less common, while peptostreptococci dominated among them. During the study the greatest sensitivity of microbes was established to cephalosporins (cefuraxime, ceftriaxone, cefotaxime) and fluoroquinolones (ciprofloxacin). Based on this, the treatment of patients was carried out using 2nd and 3rd generation cephalosporins in combination with fluoroquinolones locally, as well as antifungal drugs.

Keywords: chronic purulent otitis media, mastoiditis, labyrinthitis, meningitis, abscess

XATAMOV Jakhongir Abruyevich

К.М.Н., доцент

АМОНОВ Шавкат Эргашевич

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

**АНАЛИЗ МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ
ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА****АННОТАЦИЯ**

Несмотря на значительный прогресс в профилактике, диагностике и лечении, хроническое воспаление среднего уха остается одним из наиболее распространенным и опасным заболеванием среди населения планеты. В отиатрической практике проблема ранней диагностики и эффективного лечения пациентов хроническим воспалением среднего уха с осложнениями остается ключевой. Целью исследования является анализ микробной флоры разных участков среднего уха при хроническом гнойном среднем отите с осложнениями, оценка чувствительности этих микроорганизмов к различным антибиотикам, а также сравнительный анализ микрофлоры патологически измененных участков среднего уха, обнаруженных во время хирургического вмешательства. Было обследовано 114 больных хроническим гнойным средним отитом с различными осложнениями, находившихся на стационарном лечении за последнее 10 лет и получившие оперативное вмешательство. Микробиологические методы включали изучение видового состава микрофлоры из среднего уха. После видовой идентификации выделенной микрофлоры исследовали ее чувствительность к антибиотикам различных групп. В результате бактериологического исследования было установлено, что в этиологической структуре хронического гнойного среднего отита с осложнениями преобладающими микроорганизмами являются грамположительные гноеродные кокки (золотистый и эпидермальный стафилококки), а также неферментирующие палочки (синегнойная палочка). В микробных ассоциациях обнаруживались дрожжевые и плесневые грибы рода *Aspergillus* spp., *Candida* spp. и *Mucor* spp. облигатно-анаэробные микроорганизмы встречались реже, при этом среди них доминировали пептострептококки. При исследовании наибольшая чувствительность микробов установлено к цефалоспорином (цефураксиму, цефтриаксону, цефотаксиму) и фторхинолонам (ципрофлоксацину). Исходя из этого лечение больных осуществлялось с использованием цефалоспоринов 2-го и 3-го поколения в сочетании с фторхинолонами местно, а также противомикотическими препаратами.

Ключевые слова хронический гнойный средний отит, мастоидит, лабиринтиты, менингит, абсцесс

XATAMOV Jakhongir Abruyevich

t.f.n. dotsent

AMONOV Shavkat Ergashevich

t.f.d., professor

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

**ASORATLANGAN SURUNKALI YIRINGLI O'RTA OTITLAR MIKROFLORASI
TAHLILI****ANNOTATSIYA**

Profilaktika, diagnostika va davolashda sezilarli yutuqlarga qaramay, o'rta quloqning surunkali yallig'lanishi dunyo aholisi orasida eng keng tarqalgan va xavfli kasalliklardan biri bo'lib qolmoqda. Otiatriya amaliyotida o'rta quloqning asoratlangan surunkali yallig'lanishi bilan og'rigan bemorlarni erta tashxislash va samarali davolash muammosi asosiy bo'lib qolmoqda. Tadqiqotning maqsadi asoratlangan surunkali yiringli o'rta otitda o'rta quloqning turli sohalarini mikroflorasini tahlil qilish, bu mikroorganizmlarning turli antibiotiklarga sezgirligini baholash, shuningdek, jarrohlik amaliyoti paytida aniqlangan o'rta quloq patologik o'zgargan hududlarning mikroflorasini qiyosiy tahlil

qilishdir. Oxirgi 10 yil davomida kasalxonaga yotqizilgan va jarrohlik aralashuvi o'tkazilgan 114 nafar asoratlangan surunkali yiringli o'rta otit bilan og'rigan bemorlar tekshirildi. Mikrobiologik tekshiruv usullari o'rta quloqdagi mikrofloraning tur tarkibini o'rganishga qaratildi. Mikrofloraning turlari aniqlangandan so'ng, uning turli guruhdagi antibiotiklarga sezgirligi o'rganildi. Bakteriologik o'rganish natijasida asoratlangan surunkali yiringli o'rta otit etiologik tuzilishida gram-musbat pyogen kokklar (*Staphylococcus aureus* va *Staphylococcus epidermidis*), shuningdek fermentlanmaydigan tayoqchalar (*Pseudomonas aeruginosa*) ustun mikroorganizmlar ekanligi aniqlandi. Mikrobia assotsiatsiyalarda *Aspergillus* spp., *Candida* spp. va *Mucor* spp. qo'ziqorinlari topilgan. Anaerob mikroorganizmlar kamroq uchradi va ular orasida peptostreptokokklar ustunligi aniqlandi. Tadqiqot mikroblarning sefalosporinlarga (sefuraksim, seftriakson, sefotaksim) va ftorxinolonlarga (siprofloksatsin) eng yuqori sezuvchanligini aniqladi. Shundan kelib chiqqan holda, bemorlar 2 va 3-avlod sefalosporinlarini mahalliy ftorxinolonlar, shuningdek antimikotik dori vositalari bilan birgalikda davolash amalga oshirildi.

Kalit so'zlar surunkali yiringli o'rta otit, mastoidit, labirintit, meningit, xo'ppoz

Актуальность проблемы. Несмотря на значительный прогресс в профилактике, диагностике и лечении, хроническое воспаление среднего уха остается одним из наиболее распространенным и опасным заболеванием среди жителей земного шара. Исследования, проведенные учеными, показывают, что хронические гнойные средние отиты (ХГСО) встречаются у 1,5-4% населения всего мира. [1, 7, 8,10, 14].

В отиатрической практике проблема ранней диагностики и эффективного лечения пациентов с хроническим воспалением среднего уха остается ключевой. Это обусловлено различными медицинскими и социальными факторами, а также негативными последствиями, включая потерю слуха и риск локальных и внутричерепных осложнений, возникающих в результате обострений хронического процесса в среднем ухе.[3,4,5,6,11].

Различают несколько форм хронического гнойного среднего отита, которые отличаются своеобразным проявлением клинических течений и исхода заболевания. Туботимпанальная форма хронического гнойного среднего отита протекают более выраженной клинической картиной, определенными жалобами пациента на боль в ушах, гноетечение и понижение слуха. Эпитимпано-антральная форма хронического гнойного среднего отита из-за малосимптоматичности могут долгое время не беспокоить больного, а соответственно, остается не выявленными и вызывает различные осложнения. В патогенезе заболевания наблюдается разрушение костной структуры среднего уха развивается остеомиелит костей и образуется холестеатома. Следствие остеомиелита костей гнойный процесс из среднего уха распространяется в соседние структуры и вызывает различные местные (мастOIDит, лабиринтит, парез лицевого нерва), и внутричерепные (менингиты, абсцессы мозга и мозжечка, синустромбоз, сепсис) осложнения. [1,2,13].

Серьезные последствия часто возникают вследствие внутричерепных осложнений, вызванных хроническим воспалением среднего уха, и при этом смертность колеблется от 10 до 30%. [3,9,14].

Возникновение разнообразных осложнений, связанных с заболеваниями среднего уха, зависит от степени распространенности инфекции. Немаловажную роль в этом процессе также играет общая реакция организма. Состояние местного и общего иммунитета всего организма. При этом необходима учитывать фоновые заболевания которые выявляются у пациентов.

Микроорганизмы, такие как стрептококки, стафилококки, пневмококки, анаэробы, грибки и другие условно-патогенные бактерии, играют значительную роль в развитии хронического гнойного среднего отита с осложнениями. Часто при исследовании содержимого среднего уха, ликвора и гнойного очага в полости черепа указывают на присутствие смешанной микрофлоры. [1,4, 6,11].

До применения антибиотиков гнойно-воспалительные заболевания среднего уха часто протекали различными осложнениями. После появления антибиотиков частота осложнений при гнойном среднем отите существенно уменьшалась. Это дало врачам возможность

применять антибиотики без необходимости определения микробной флоры. Тем не менее, широко используемая антибиотикотерапия в оториноларингологической практике часто не соответствует современным стандартам клинической фармакологии и микробиологии. [9,10, 13].

Использование антибактериальных препаратов без учёта биологических особенностей микроорганизмов привело к возникновению бактериальных штаммов, обладающих устойчивостью к множеству препаратов и имеющих явное преимущество перед другими видами бактерий. [14, 15, 19, 20].

Необходимо серьезно пересмотреть существующий подход к использованию антимикробных средств в лечении заболеваний среднего уха. Принятие решений о подборе антибиотиков для борьбы с инфекциями уха должно быть основано на местных данных по устойчивости к антибиотикам и результатам клинических бактериологических исследований. За последние десять лет различные исследователи подтвердили и описали изменения в микрофлоре хронического гнойного среднего отита. [5,7,16,17].

По данным проведенных исследований выявлено, что истинным патогеном, способным вызывать и поддерживать воспаление в среднем ухе, является микроорганизм, находящийся в барабанной полости, антруме, сосцевидном отростке, операционной полости или в полости абсцесса. [8, 12, 18,19].

Изменения в этиологической структуре и чувствительности возбудителей ХГСО с осложнениями за последнее десятилетие оказали влияние на характер воспаления в среднем ухе, его тяжесть и длительность течения заболевания. [9, 10, 13, 14, 17].

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам представляют собой важный источник информации для оценки уровня резистентности к бактериям, наиболее распространенным в определённой области. Это способствует оптимизации выбора эмпирической антимикробной терапии до получения данных бактериологических исследований. [1, 2, 13, 16, 20].

Последние годы смена типов возбудителей ХГСО с осложнениями и их чувствительность повлияла на уровень воспаления, его тяжесть и продолжительность при заболеваниях среднего уха.

Цель исследования. Целью исследования является анализ микробной флоры разных участков среднего уха при хроническом гнойном среднем отите с осложнениями, оценка чувствительности этих микроорганизмов к различным антибиотикам, а также сравнительный анализ микрофлоры патологически измененных участков среднего уха, обнаруженных во время хирургического вмешательства.

Материалы и методы: Нами было обследовано 114 больных хроническим гнойным средним отитом с различными осложнениями, находившихся на стационарном лечении за последнее 10 лет и получившие оперативное лечение в ЛОР отделениях клиники СамГМУ и Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра.

Среди обследованных мужчин 65 (57%), женщин 49 (43,0%), по классификации воспалительного процесса у 11 (9,7 %) больных был хронический гнойный средний отит, мезотимпанит, у 84 (73,7%) хронический гнойный средний отит, эпитимпанит, у 19 (16,6%) хронический гнойный средний отит, эпимезотимпанит.

На рисунке №1 представлено частота встречаемости ХГСО с осложнениями среди больных по возрасту.

По анамнезу длительность заболевания составила от 3 до 18 лет. Выявленные осложнения среди обследованных у 85 больных местные, у 29 больных внутричерепные.

Среди отогенных местных осложнений в возрасте до 40 лет – 47 больных, до 60 лет – 26, от 60 и выше- 12 больных. Из местных осложнений мастоидит выявлен у 46 больных, атипичные формы мастоидитов у 12, парез лицевого нерва у 14, лабиринтит у 13 больных

Среди отогенных внутричерепных осложнений в возрасте до 40 лет – 20 больных, до 60 лет – 9 больных. Среди них отогенный гнойный менингит выявлен у 8, экстрадуральный

абсцесс у 7, абсцесс мозга у 5, отогенный абсцесс мозжечка у 3, синустромбоз и перисинуозный абсцесс у 6 больных.

Рис. 1 Возрастная характеристика ХГСО с осложнениями (N = 114)

Пациенты в стационар поступали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с высокой температурой тела 39-40 0С, жалобы на сильную боль в области пораженного уха, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, снижение слуха и шума в ушах. У всех пациентов наблюдались явно выраженные общие и менингеальные симптомы, а также затуманенное сознание.

Таблица №1

Виды осложнений	Возраст больных						Всего больных 114(100%)
	18 – 40 лет (N=67)		40-60 лет (N=35)		Старше 60 лет (N=12)		
	Муж	Жен	Муж	Жен	Муж	Жен	
Местные осложнение (n=85)							
Мастоидит	17	12	8	6	2	1	46
Атипичные мастоидиты	4	3	2	1	1	1	12
Парез лицевого нерва	4	3	2	2	1	2	14
Лабиринтит	2	2	3	2	2	2	13
Внутричерепные осложнение (n=29)							
Экстрадуральный абсцесс	3	2	1	1	-	-	7
перисинуозный абсцесс, синустромбоз	3	2	1	-	-	-	6
Менингит	3	2	2	1	-	-	8
Абсцесс мозга	2	1	1	1	-	-	5
Абсцесс мозжечка	1	1	-	1	-	-	3
Всего	39	28	20	15	6	6	114

Характер осложнений (N = 114)

Всем пациентам выполняли общеклиническое обследование, рентгенографию сосцевидного отростка по методу Шюллера и Майера, компьютерную томографию сосцевидного отростка, магнитно-резонансную томографию головного мозга, консультацию

нейрохирурга, невропатолога, окулиста и других специалистов. Для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики всем пациентам с гнойным менингитом была проведена спинномозговая пункция. Давление жидкости спинного мозга у пациентов с отогенным менингитом колебалось от 200 до 240 мм водного столба, общее количество белка варьировало от 0,66 до 6 г/л с явной реакцией Панди и Нонне-Апельта. Плеоцитоз в жидкости спинного мозга достигал 3 тыс. клеток в 1 кубическом миллиметре.

Когда появляются ранние признаки местных и внутричерепных осложнений, необходимо проводить экстренное хирургическое вмешательство для элиминации гнойного очага из среднего уха и полости черепа.

Бактериологический анализ проводилось для изучения видового состава микрофлоры из уха. После определения вида выделенной микрофлоры исследовали ее чувствительность к различным видам антибиотиков.

Для микробиологического исследования взяли содержимое с наружного слухового прохода, барабанной полости, антрума и операционной полости стерильными ватными палочками в стандартных пробирках для посева. Полученный материал отправляли в бактериологическую лабораторию где проводили выделение культур аэробных и анаэробных микроорганизмов. Идентификацию выделенных культур проводили с использованием бактериологического анализатора. Исследование чувствительности к антибиотикам проводили диско-диффузионным методом.

Результаты исследования.

При проведении бактериологических исследований материала из наружного слухового прохода и барабанной полости у пациентов с перфорацией барабанной перепонки выявлено, что микробный пейзаж ХГСО с осложнениями включает широкий спектр микроорганизмов, более 10 видов, в основном условно-патогенных. Также выяснили, что у 9,7% случаев микрофлора отсутствовала.

При микробиологическом исследовании, в наружном слуховом проходе с различной частотой высевались микробные ассоциации из двух или трех микроорганизмов, среди которых грамположительные кокки (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*), грамотрицательные неферментирующие палочки (*Pseudomonas aeruginosa*), облигатно-анаэробные бактерии (*Peptostreptococcus* spp., *Fusobacterium* spp.), а также дрожжеподобные (*Candida* spp.) и плесневые (*Aspergillus* spp.) грибы.

Часто микроорганизмы высевались в ассоциациях. У 64,3% пациентов были обнаружены стафилококки. Среди них у 30,1% выявлен золотистый стафилококк, у 32,0% — эпидермальный стафилококк, а у 2,2% — сапрофитный стафилококк. Эпидермальный стафилококк в образцах из наружного слухового прохода рассматривался не как основной патоген при ХГСО, а как представитель нормального биоценоза кожи этого участка.

Наибольшим количеством выделялась *S. epidermidis* (32,0%). Скорее всего, эпидермальный стафилококк поступал со слухового прохода в барабанную полость через перфорацию барабанной перепонки. Грамотрицательная флора из наружного слухового прохода выделена только в ассоциациях микроорганизмов (25,8%). *Pseudomonas aeruginosa* обнаружена у 16,2% пациентов, а *Klebsiella oxytoca* — у 9,6%.

Только один вид, монокультура *Staphylococcus aureus*, встречался в посевах из барабанной полости в 37,2% случаев и из антрума — в 32,4% случаев соответственно. Смешанная флора, полученная из наружного слухового прохода, чаще всего представлена ассоциациями *Staphylococcus aureus* с грамотрицательной флорой (32,3%). В 9,3% случаев в микробных ассоциациях обнаруживались дрожжевые и плесневые грибы рода *Aspergillus* spp., *Candida* spp. и *Mucor* spp. В бактериально-грибковых ассоциациях наиболее часто встречались *Candida* spp. (6,9%). Эти микроорганизмы дополняли ассоциации золотистого стафилококка и грамотрицательной флоры или наблюдались в сочетании с каждым из этих возбудителей.

У 9,9% пациентов были выделены облигатно-анаэробные микроорганизмы, включая фузобактерии (*Fusobacterium* spp.), бактероиды (*Bacteroides* spp.) и пептострептококки.

После видовой идентификации выделенной микрофлоры исследовали ее чувствительность к антибиотикам различных групп. В результате бактериологического исследования было установлено, что в этиологической структуре ХГСО с осложнениями преобладающими микроорганизмами являются грамположительные гноеродные кокки (золотистый и эпидермальный стафилококки), а также неферментирующие палочки (синегнойная палочка). В микробных ассоциациях обнаруживались дрожжевые и плесневые грибы рода *Aspergillus* spp., *Candida* spp. и *Mucor* spp. Obligatно-анаэробные микроорганизмы встречались реже, при этом среди них доминировали пептострептококки.

При исследовании антибиотикорезистентности основных микроорганизмов, выделенных из барабанной полости, было установлено, что *Staphylococcus epidermidis* обладает высоким уровнем устойчивости к бензилпенициллину, рокситромицину и азитромицину. У *Pseudomonas aeruginosa* наблюдалась устойчивость к карбенициллину и амоксициллину. *Staphylococcus aureus* имел низкую чувствительность к фузидину и устойчивость к бензилпенициллину и ампициллину. Наибольшая чувствительность микробов установлено к цефалоспорином (цефураксиму, цефтриаксону, цефотаксиму) и фторхинолонам (ципрофлоксацину).

Во время операции у всех пациентов были обнаружены значительные блокировки *aditus ad antrum*, вследствие заполнения холестеатомой, полипами и грануляциями, а также отмечались обширные деструктивные изменения височной кости.

Заключение. В результате бактериологического исследования было установлено, что в этиологической структуре ХГСО с осложнениями преобладающими микроорганизмами являются грамположительные гноеродные кокки (золотистый и эпидермальный стафилококки), а также неферментирующие палочки (синегнойная палочка). Obligatно-анаэробные микроорганизмы встречались реже, при этом среди них доминировали пептострептококки.

При анализе качественного состава микрофлоры, колонизирующей барабанную полость у пациентов ХГСО с осложнениями, были выделены как монокультуры, так и ассоциации, состоящие из 2–3 видов микроорганизмов. Наиболее частыми возбудителями при обострении хронического гнойного среднего отита с осложнениями остаются *S. epidermidis* (32,0%), *S. aureus* (30,1%) и *P. aeruginosa* (16,2%). Реже выявлялись облигатно-анаэробные микроорганизмы (9,9%), среди которых преобладали пептострептококки. Патогенные грибы не встречались в чистом виде, а в бактериально-грибковых ассоциациях доминируют *Candida* spp. (6,7%).

Данные исследования показали, что у всех пациентов с выраженными деструктивными изменениями в среднем ухе возбудители проявляли высокую резистентность к антибактериальным препаратам. *S. epidermidis* обладал устойчивостью к бензилпенициллину, рокситромицину и азитромицину, в то время как *P. aeruginosa* отличалась устойчивостью к карбенициллину и амоксициллину. *S. aureus* проявлял наибольшую устойчивость к бензилпенициллину и ампициллину.

Наибольшая чувствительность микробов установлено к цефалоспорином (цефураксиму, цефтриаксону, цефотаксиму) и фторхинолонам (ципрофлоксацину). В настоящее время группа фторхинолонов составляет серьезную альтернативу высокоактивным антибиотикам. По эффективности фторхинолоны не уступают цефалоспорином 3-го и 4-го поколений. Исходя из этого лечение больных должно осуществляться с использованием цефалоспоринов 3-го и 4-го поколений в сочетании с местными фторхинолонами и противомикотическими препаратами. Системная антибиотикотерапия показана при выраженных обострениях и тяжелых, деструктивных формах хронического гнойного среднего отита с осложнениями.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Аллахверанов Д. А., Диаб Х. М., Корвяков В. С. Целесообразность антибактериальной терапии при хирургическом лечении туботимпанальной формы хронического гнойного среднего отита. Российская оториноларингология 2017-2(87)-104-112
2. Бабаев С.Ю., Новожилов А. А., Абубакиров Т.Э., Митрофанова Н. Н., Козаренко Е. А., Шахов А. В. Микробиота барабанной полости у пациентов с хроническим гнойным средним отитом. Российская оториноларингология/ Russian Otorhinolaryngology 2019;18;3(100) 22-26
3. Белоглазова Н.Н., Васильева Л.И. с соавт. Микробные биоценозы при хроническом гнойном среднем отите. Вестник оторин., 2010, 4: 17-19.
4. Гуров А.В., Гусева АЛ. Микробиологические особенности хронического гнойного среднего отита и их влияние на течение заболевания. Вестник оториноларингологии., 2007, 2: 7-10.
5. Захарова Г. П., Шабалин В. В., Аникин И. А., Тырнова Е. В., Астащенко С. В., Сапоговская А. С. Особенности двигательной активности эпителия слизистой оболочки слуховой трубы у больных хроническим средним отитом. Российская оториноларингология. 2015;4:49–53.
6. Кожантаева С. К., Исмагулова Э. К., Оспанова Г. А. Нарушение слуха при хронических средних отитах. Современная медицина №4(23) 2021, 30-32.
7. Крюков А.И., Ивойлов А.Ю, Гаров Е.В., Пакина В.Р, Яновский В.В., Влияние микробной флоры на течение хронического гнойного среднего отита. Медицинский совет, 2014, 21-23.
8. Кульмаков С.А., Солдатский Ю.Л., Полунин М.М., Минасян В.С., Эдгем С.Р. Иваненко А.М., Жилина С.В. Бактериальная микробиота при обострении хронического гнойного среднего отита у детей Вестник оториноларингологии. 2023;88(5): 7-11.
9. Лучихин Л.А., Пальчун В.Т. Целесообразность и эффективность антибактериальной терапии в ЛОР-практике. Вестник оториноларингологии, 2006, 3: 27-30.
10. Мингболатова П. А. Влияние бактериального агента на цилиарную активность слизистой оболочки среднего уха. Российская оториноларингология. 2008;6:83–88.
11. Ситников В. П., Ядченко Е. С., Шляга И. Д. Микробиологическая структура хронического гнойного среднего отита в Гомельском регионе. Вестник оториноларингологии. 2013;78;1:14–18.
12. Ситников В.П., Эль-Рефай Х., Ядченко Е.С. Влияние микробной флоры и пути рациональной этиотропной терапии хронического гнойного среднего отита. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2015;(2):148-153.
13. Хатамов Ж. и др. Современные принципы лечения аллергических ринитов //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2010. – №. 2 (61). – С. 61-64.
14. Насретдинов Т. Х., Хатамов Ж. А., Мухамадиев О. Ш. Двукратный отогенный абсцесс мозга у ребенка 14 лет //Вестник оториноларингологии. – 2007. – №. 2. – С. 60-61.
15. Adoga A., Nimkur T., Silas O. Chronic suppurative otitis media: Socio-economic implications in a tertiary hospital in Northern Nigeria. Pan Afr Med J. 2010;4:3.
16. Acuin J, Smith A, Mackenzie I. Interventions for chronic suppurative otitis media. Cochrane Database Syst. Rev. 2000, 2. CD 000473.
17. Balan S., Viswanatha B. Microbiology of chronic suppurative otitis media: a prospective study in a tertiary care hospital. Journal of Otolaryngology-ENT Research. 2017;9;1:1–4.
18. Khatamov J. A. Results of complex treatment for chronic purular epitympanitis with complications //World Bulletin of Public Health. – 2024. – Т. 35. – С. 88-90.
19. Rosenfeld RM, Singer M, Wasserman JM et al. Systematic review of topical antimicrobial therapy for acute otitis external. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2006, 134, 4: 24-48.
20. Zina Bakir A. Study of Bacterial Isolates and their Susceptibility Pattern in Chronic Suppurative Otitis Media. IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences. 2015;10;6;I:1–5.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000